

UO‘K: 95(31)

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA XUSHMUOMALALIK KATEGORIYASINING QIYOSIY-LINGVOPRAGMATIK TADQIQIGA DOIR

Salomov Narzulla Soyibovich,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: n.salomov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427580>

Annotatsiya. Maqolada xushmuomalalik kategoriyasi ingliz va o‘zbek tillari qiyosida lingvopragmatik nuqtayi nazardan tadqiq qilingan. Pozitiv va negativ xushmuomalalik strategiyalarining ikki tildagi lisoniy voqelanishi, ulardagi izomorf va allomorf jihatlar tahlil qilingan. Tadqiqotda ingliz tilida xushmuomalalik asosan modal-sintaktik vositalar, o‘zbek tilida esa hurmat kategoriyasining morfologik-leksik vositalari orqali voqelanishi aniqlangan. Xushmuomalalik strategiyasi tanlovini belgilovchi ijtimoiy masofa, hokimiyat / maqom farqi va harakatning og‘irlik darajasi kabi sotsiopragmatik omillarlar chog‘ishtirma aspektida ko‘rib chiqilgan. Xushmuomalalik kognitiv-lingvomadaniy konsept sifatida talqin qilinib, o‘zbek tilidagi andisha, ibo, takalluf kabi milliy-madaniy belgilangan birliklar hamda ingliz tili bilan qiyosdagi lakunalar aniqlangan. Tadqiqot natijasida xushmuomalalik kategoriyasini uch lisoniy sath bo‘yicha yaxlit chog‘ishtirma o‘rganish zarurligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: xushmuomalalik, qiyosiy tilshunoslik, lingvopragmatika, sotsiopragmatika, pozitiv va negativ xushmuomalalik, hurmat kategoriyasi, konseptualizatsiya, izomorf va allomorf jihatlar, lakuna, milliy-madaniy xoslik.

Аннотация. В статье с лингвопрагматической точки зрения исследуется категория вежливости на материале сопоставления английского и узбекского языков. Анализируется языковая реализация стратегий позитивной и негативной вежливости в двух языках, их изоморфные и алломорфные черты. В ходе исследования выявлено, что в английском языке вежливость реализуется в основном через модально-синтаксические средства, а в узбекском – через морфолого-лексические средства категории уважения. В сопоставительном аспекте рассматриваются социопрагматические факторы, определяющие выбор стратегии вежливости, такие как социальная дистанция, разница во власти/статусе и степень тяжести (навязчивости) действия. Вежливость трактуется как когнитивно-лингвокультурный концепт; выявлены национально-культурно маркированные единицы узбекского языка, такие как андиша (осмотрительность), ибо (скромность), такаллуф (почтительность), а также лакуны по сравнению с английским языком. По результатам исследования обосновывается необходимость комплексного сопоставительного изучения категории вежливости на трех языковых уровнях.

Ключевые слова: вежливость, сопоставительное языкознание, лингвопрагматика, социопрагматика, позитивная и негативная вежливость, категория уважения, концептуализация, изоморфные и алломорфные черты, лакуна, национально-культурная специфика.

Abstract. This article investigates the category of politeness from a linguopragmatic perspective through a comparative analysis of the English and Uzbek languages. The linguistic realization of positive and negative politeness strategies in both languages, along with their isomorphic and allomorphic features, are analyzed. The research reveals that politeness in English is primarily realized through modal-syntactic means, while in Uzbek, it is expressed through the morphological and lexical means of the category of respect. Sociopragmatic factors determining the choice of politeness strategies, such as

social distance, power/status difference, and the degree of imposition of the act, are examined in a comparative aspect. Politeness is interpreted as a cognitive-linguocultural concept; culturally specific units in the Uzbek language, such as andisha, ibo, and takalluf, as well as lacunae in comparison with the English language, are identified. Based on the results of the research, the necessity for a comprehensive comparative study of the category of politeness across three linguistic levels is substantiated.

Keywords: *politeness, comparative linguistics, linguopragmatics, sociopragmatics, positive and negative politeness, category of respect, conceptualisation, isomorphic and allomorphic features, lacuna, national-cultural specificity.*

Kirish. Xushmuomalalik kategoriyasi muloqotning umuminsoniy hodisasi bo‘lib, ayni paytda har bir til jamoasida o‘ziga xos milliy-madaniy ko‘rinishga ega bo‘lgan murakkab tushunchadir. Aynan shu universallik va idioetnik xoslanish o‘rtasidagi ziddiyat mazkur kategoriyaning qiyosiy-chog‘ishtirma tadqiqini ilmiy jihatdan zarur qilib qo‘yadi. Tipologik jihatdan qardosh bo‘lmagan ingliz va o‘zbek tillarini chog‘ishtirish xushmuomalalikning ham universal mexanizmlarini, ham milliy-madaniy o‘ziga xosligini bir vaqtda yoritish imkonini beradi.

Mazkur maqolada xushmuomalalik kategoriyasi ingliz va o‘zbek tillari qiyosida lingvopragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi ikki tildagi xushmuomalalik strategiyalarining lisoniy voqelanishidagi izomorf va allomorf jihatlarni, strategiya tanloviga ta‘sir etuvchi sotsiopragmatik omillarni hamda xushmuomalalik konseptining milliy-madaniy xosligini ochib berishdan iborat. Tadqiqot xushmuomalalik kategoriyasini leksik-semantik, grammatik va lingvopragmatik sathlarni qamrab oluvchi yaxlit tizim sifatida o‘rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili. Xushmuomalalik kategoriyasi lingvopragmatik va sotsiopragmatik nuqtayi nazardan bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. J. N. Leech “Principles of Pragmatics” asarida xushmuomalalikni kommunikativ prinsip sifatida talqin qilib, uni Grice kooperatsiya prinsipini to‘ldiruvchi omil sifatida ko‘rsatadi. Uning xushmuomalalik maksimalari nutqiy muloqotda ijtimoiy muvozanatni saqlash va konfliktni yumshatishga xizmat qiladi. P. Brown va S. Levinson “Politeness: Some Universals in Language Usage” asarida xushmuomalalikni “yuz” (face) tushunchasi bilan bog‘lab, uni pozitiv va negativ turlarga ajratadi. Ular xushmuomalalik strategiyalarini yuzga tahdid soluvchi nutqiy aktlarni kamaytirish vositasi sifatida izohlaydi va bu hodisaning universal xususiyatlarini asoslaydi. O‘zbek tilshunosligida M. B. Xolova tadqiqotida xushmuomalalik kategoriyasi ingliz va o‘zbek badiiy matnlari asosida qiyosiy o‘rganilib, uning lingvomadaniy va sotsiopragmatik xususiyatlari ochib berilgan. Tadqiqotda o‘zbek tilida xushmuomalalikning andisha, ibo kabi milliy-madaniy tushunchalar orqali ifodalanishi ta‘kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy-lingvopragmatik tahlil metodi asosiy yondashuv sifatida qo‘llanildi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi xushmuomalalik

kategoriyasi leksik-semantik, grammatik va pragmatik sathlarda chogʻishtirildi. Material sifatida badiiy matnlar, ilmiy manbalar va nutqiy misollar tahlil qilindi. Tadqiqotda deskriptiv va qiyosiy tahlil usullari, shuningdek, pragmalingsvistik va sotsiopragmatik yondashuvlar qoʻllanildi. Xushmuomalalik strategiyalarining voqelanishi, ularni belgilovchi ijtimoiy omillar hamda milliy-madaniy xususiyatlar izomorf va allomorf jihatlar asosida aniqlandi.

Natijalarni umumlashtirishda induktiv va deduktiv tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlillar va natijalar. Xushmuomalalik kategoriyasini chogʻishtirma oʻrganishning metodologik asoslarini tushunish uchun pragmatikaning ichki tarmoqlanishini qayd etish zarur. Ushbu farqlanishni dastlab G.Lich taklif etgan boʻlib, [4.11] *pragmalingsvistika* muayyan pragmatik mazmunni, jumladan, xushmuomalalikni ifodalovchi aniq lisoniy vositalarni: leksik birliklar, grammatik shakllar va sintaktik konstruksiyalarni oʻrganadi. *Sotsiopragmatika* esa ushbu vositalar tanloviga taʼsir etuvchi suhbatdoshlarning maqomi, masofa, yoshi, jinsi va madaniy meʼyorlar kabi ijtimoiy omillarni tadqiq qiladi. Xushmuomalalik kategoriyasining leksik-semantik va grammatik xususiyatlari pragmalingsvistik tahlil doirasiga, uning lingvopragmatik xususiyatlari esa sotsiopragmatik tahlil doirasiga kiradi.

Negativ xushmuomalalik strategiyasining ikki tildagi voqelanishi. Ingliz va oʻzbek tillarida negativ xushmuomalalik strategiyasi har xil lisoniy vositalar orqali voqelanadi. Ingliz tilida bu strategiya birinchi navbatda boy modal tizim orqali ifodalanadi: iltimos yoki undashni yumshatishda *could, would, might, may* modal feʼllari, shartli mayl (“*if you don’t mind...*”), soʻroq konstruksiyalari (“*Would you mind opening the window?*” – “Derazani ochib qoʻysangiz, malol kelmaydimi?”) keng qoʻllaniladi. Oʻzbek tilida esa negativ xushmuomalalik avvalo **hurmat kategoriyasining** hurmat shaklidagi koʻplik (*siz keldingiz*), feʼlning hurmat shakllari (*marhamat qiling, bersangiz*), shartli va istak mayllari hamda yumshatuvchi soʻzlar (*iltimos, mumkinmi, zahmat boʻlmasa, malol kelmasa*) kabi grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Demak, ingliz tilida bu strategiya koʻproq *modal-sintaktik*, oʻzbek tilida esa *morfologik-leksik* vositalar bilan voqelanadi, bu ikki tildagi xushmuomalalik ifodasining muhim jihatidir.

Pozitiv xushmuomalalik strategiyasining ikki tildagi voqelanishi. Pozitiv xushmuomalalik strategiyasi har ikki tilda suhbatdoshga yaqinlik va eʼtiborni koʻrsatish orqali namoyon boʻladi, biroq uning ijtimoiy koʻlami farq qiladi. Ingliz muloqot madaniyatida pozitiv xushmuomalalik samimiy murojaat, maqtov, qiziqish bildirish va umumiy nuqtayi nazarni taʼkidlash orqali voqelanadi. Oʻzbek muloqot madaniyatida esa pozitiv xushmuomalalik oʻzining boy va oʻziga xos vositalar tizimiga ega. *Aka, opa, uka, buvi, ota* kabi qarindoshlik atamalarining murojaat sifatida kengaytirilgan qoʻllanishi notanish kishilarga ham qaratiladi va suhbatdoshni “oʻziniki”, yaʼni jamoaga mansub deb

e'tirof etish vositasiga aylanadi. Bundan tashqari, *rahmat, omon bo'ling, baraka toping* kabi minnatdorchilik, duo va olqish shakllari, erkalash qo'shimchalari o'zbek tilida pozitiv xushmuomalalikning kuchli milliy-madaniy belgilari hisoblanadi.

Bilvosita, yashirin strategiya har ikki tilda mavjud bo'lib, kinoya va ishorat orqali voqelanadi. Biroq o'zbek muloqot madaniyatida tagma'noli, bilvosita ifodalash, ayniqsa rad javobi va e'tiroz bildirishda, g'arb madaniyatiga nisbatan kuchliroq faollashadi. O'zbek tilida to'g'ridan to'g'ri *yo'q* deyish ko'pincha yuzga tahdid sifatida qabul qilinadi, shu sababli rad javobi yumshatuvchi izoh, uzr yoki *ko'ramiz, xudo xohlasa, harakat qilaman* kabi noaniq va'da bilan ifodalanadi.

Xushmuomalalik strategiyasini belgilovchi sotsiopragmatik omillar. Xushmuomalalik strategiyasi tanlovi ijtimoiy masofa, hokimiyat / maqom farqi va harakatning og'irlik darajasiga bog'liqdir.[5.65] **Ijtimoiy masofa** ingliz muloqot madaniyatida ijtimoiy munosabatlarning asosiy tartibga soluvchisi hisoblanadi: notanish kishi bilan muloqotda masofa saqlash ustunlik qiladi. O'zbek muloqot madaniyatida esa masofa ko'pincha ijtimoiy munosabatlarning oilaviy-jamoaviy modeliga bo'ysunadi: notanish kishi qarindoshlik atamasi bilan murojaat qilinib, ramziy ravishda "yaqin" doiraga kiritiladi.

Hokimiyat / maqom farqi omili aynan o'zbek muloqot madaniyatida nihoyatda kuchli faollashadi: yosh, ijtimoiy lavozim va oilaviy ierarxiyadagi o'rin lisoniy xulqni qat'iy belgilab beradi. O'zbek tilidagi hurmat kategoriyasining boy grammatik tizimi hurmat shaklidagi olmoshlar, fe'l shakllari, murojaat birliklari aynan shu maqom farqini lisoniy ifodalashga xizmat qiladi. Ingliz tilida esa maqom farqi alohida grammatik kategoriya bilan emas, leksik va sintaktik vositalar orqali ifodalanadi. Bu ikki til o'rtasidagi muhim tipologik-pragmatik tafovut hisoblanadi.

Harakatning og'irlik darajasi omili esa xushmuomalalikning madaniy nisbiyligini eng yaqqol ko'rsatadi: bir xil harakat turli madaniyatlarda turlicha og'irlikka ega bo'lishi mumkin. Ushbu omillar universal bo'lsa-da, ularning o'zaro nisbati va lisoniy ifodasi ingliz va o'zbek tillarida sezilarli farq qiladi. Xushmuomalalik muayyan til jamoasining ongida shakllangan, til vositalarida moddiylashgan aqliy-madaniy birlik sifatida ham talqin qilinadi. Ushbu konseptning mazmuniy ko'lami ikki tilda turlicha voqelanadi. Ingliz tilida u *politeness* leksemi atrofida *courtesy, civility, manners, etiquette, tact, deference* kabi birliklar bilan nominativ maydon hosil qiladi. O'zbek tilida esa xushmuomalalik konsepti *xushmuomalalik, odob, muomala madaniyati, hurmat, izzat, andisha, ibo, nazokat, takalluf* kabi keng leksik-semantik maydon orqali voqelanadi. Bu maydondagi ayrim birliklar, masalan, *andisha* (boshqalarning his-tuyg'ulari va fikrini hisobga olib, o'zini tiyish), *ibo* (uyatchanlik, hayoga asoslangan vazminlik) yoki *takalluf* (mehmondo'stlikdagi rasmiy iltifot) kabilar ingliz tilida bevosita ekvivalentga ega emas va

o‘zbek lingvomadaniyatining milliy-madaniy belgilangan tushunchalaridir. Mazkur tafovut ikki tilda chog‘ishtirishda *lakunalar*, ya’ni bir tilda mavjud, ikkinchisida lisoniy ifoda topmagan tushuncha bo‘shliqlarining mavjudligini ko‘rsatadi. Lakunalarni aniqlash xushmuomalalik kategoriyasining milliy-madaniy o‘ziga xosligini ochishning samarali usuli hisoblanadi. O‘tkazilgan qiyosiy tahlil ingliz va o‘zbek tillaridagi xushmuomalalik kategoriyasi o‘rtasida ham izomorf, ham allomorf jihatlar mavjudligini ko‘rsatadi. ***Izomorf jihatlar*** har ikki tilda pozitiv va negativ xushmuomalalik strategiyalarining, yuzni saqlash mexanizmining hamda bilvosita ifodalashning mavjudligi. ***Allomorf jihatlar*** esa strategiyalarni voqelantiruvchi aniq lisoniy vositalar, ularning grammatik tabiati, qo‘llanish chastotasi va ijtimoiy taqsimotidagi farqlardir. Ingliz tilida xushmuomalalik asosan modal-sintaktik vositalar bilan, o‘zbek tilida esa hurmat kategoriyasining morfologik-leksik vositalari bilan voqelanadi. O‘zbek tilshunosligida xushmuomalalik kategoriyasi bo‘yicha sezilarli nazariy-amaliy zamin yaratilgan: ushbu kategoriya hurmat maydoni, nutqiy etiket va muomala madaniyati doirasida, so‘nggi yillarda esa sotsiopragmatik yo‘nalish asosida tadqiq qilingan.[13.14] Ingliz va o‘zbek tillarini chog‘ishtirgan tadqiqotlar 10.00.06 ixtisosligi doirasida rivojlanmoqda. Biroq xushmuomalalik kategoriyasini aynan ingliz va o‘zbek tillari qiyosida, leksik-semantik, grammatik va lingvopragmatik sathlarni birgalikda qamrab oluvchi yaxlit tizim sifatida o‘rganish hali yetarli darajada amalga oshirilmagan. Aynan shu ilmiy bo‘shliq mazkur tadqiqot yo‘nalishining dolzarbligini belgilab beradi.

Xulosa. Ingliz va o‘zbek tillaridagi xushmuomalalik kategoriyasining qiyosiy-lingvopragmatik tahlili quyidagi xulosalarga olib keladi. Birinchidan, pozitiv, negativ, bilvosita kabi xushmuomalalik strategiyalari har ikki tilda universal hodisa sifatida mavjud, biroq ularni voqelantiruvchi lisoniy vositalar tipologik jihatdan farq qiladi: ingliz tilida modal-sintaktik, o‘zbek tilida morfologik-leksik vositalar ustunlik qiladi. Ikkinchidan, sotsiopragmatik omillar universal bo‘lsa-da, ularning o‘zaro nisbati madaniyatga bog‘liq. O‘zbek muloqot madaniyatida maqom farqi omili nihoyatda kuchli faollashadi. Uchinchidan, xushmuomalalik lingvomadaniy konsept sifatida ikki tilda turlicha konseptuallashtirilgan bo‘lib, o‘zbek tilidagi *andisha*, *ibo*, *takalluf* kabi birliklar lakunalar shaklida milliy-madaniy xoslikni namoyon etadi. Olingan natijalar xushmuomalalik kategoriyasini uch lisoniy sath bo‘yicha yaxlit chog‘ishtirma o‘rganish zarurligini asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Leech G. N. Principles of pragmatics. – London; New York: Longman, 1983. – 250 p.
2. Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some universals in language usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 345 p.
3. Xolova M. B. Ingliz va o‘zbek badiiy asarlarida xushmuomalalik kategoriyasining lingvomadaniy va sotsiopragmatik xususiyatlari: Monografiya. – Buxoro: Kamolot, 2023. – 68 b.